

МЕРЫ БОРЬБЫ С ВРЕДНЫМИ НАЗЕМНЫМИ МОЛЛЮСКАМИ, РАСПРОСТРАНЕННЫМИ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ УЗБЕКИСТАНА

Авазметова Интизор Ражапбоевна¹, Уразбаев Диёрбек Зафар угли²,
Шухратова Оймонжон Шухрат кизи³

¹Старший учитель Ургенчского государственного университета
intizoravazmetova2311@gmail.com

²Студент Ургенчского государственного университета

³Студент Ургенчского государственного университета

Аннотация: Вред, наносимый наземными моллюсками растениям, в том числе сельскохозяйственным культурам, и методы борьбы с ними в Узбекистане вообще не изучались, а имеющиеся сведения отрывочны. Поэтому с целью контроля численности видов *C. aethiops* и *X. candacharica* в парке культуры и отдыха «Хивинский Локомотив» и разработки мер борьбы с ними ввели PestKil фипронил 5% сус.конц; Эльнур-Д хлорпирифос 500 г.л. Циперметрин 50 г.л. эм.к; Агро-пирифос хлорпирифос 48% эм.к.; и металлоальдегид Гроза 60 гр. кг химических препаратов испытано впервые. В результате было установлено, что препарат Агро-Прифос этиловый 48% более эффективен, чем другие химические препараты, и рекомендовано использовать его в борьбе с наземными моллюсками в парке.

Ключевые слова: Сухопутный моллюск, химический препарат, парк отдыха «Хивинский Локомотив», биологическая эффективность, гельминт.

Abstract: The harm caused by terrestrial mollusks to plants, including agricultural crops, and methods of combating them in Uzbekistan have not been studied at all, and the available information is sketchy. Therefore, in order to control the number of *C. aethiops* and *X. candacharica* species in the Khiva Locomotive Culture and Recreation Park and develop measures to combat them, PestKil fipronil 5% sus.conc; Elnur-D chlorpyrifos 500 g.l. Cypermethrin 50 g.l. em.k; Agro-pyrifos chlorpyrifos 48% em.k.; and metalloaldehyde Groza 60 gr. kg of chemicals tested for the first time. As a result, it was found that the Agro-Profos ethyl preparation is 48% more effective than other chemicals, and it is recommended to use it in the fight against land mollusks in the park.

Key words: Land mollusk, chemical preparation, recreation park «Khiva Locomotive», biological efficiency, helminth.

ВВЕДЕНИЕ. В связи с возрастающим спросом на качественные продукты питания в мире борьба с наземными моллюсками, которые выступают промежуточными хозяевами широкого распространения гельминтов и считаются вредителями растений, стала одной из актуальных проблем современности, требующей разработки усовершенствованных мер для борьбы с ними.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДОЛОГИЯ. При этом следует отметить, что в настоящее время в ряде литературы имеются сведения о мерах борьбы с наземными моллюсками, которые являются промежуточным хозяином в распространении гельминтозов и повреждают сельскохозяйственные культуры [1, 2, 3, 4]. Однако, исходя из требований настоящего времени, ощущается необходимость дальнейшего совершенствования существующих мер.

РЕЗУЛЬТАТЫ. При этом следует отметить, что вред, наносимый наземными моллюсками растениям, в том числе сельскохозяйственным культурам, и методы борьбы с ними в Узбекистане абсолютно не изучались, а имеющиеся сведения отрывочны. Поэтому с целью контроля численности видов *S. aethiops* и *X. candacharica* в парке культуры и отдыха «Хивинский Локомотив» и разработки мер борьбы с ними ввели PestKil фипронил 5% сус.конц; Эльнур-Д хлорпирифос 500 г.л. Циперметрин 50 г.л. эм.к; Агро-пирифос хлорпирифос 48% эм.к.; и металлоальдегид Гроза 60 гр. кг химпрепаратов испытывали впервые (табл. 1).

Таблица 1.

**Биологическая эффективность химических препаратов против
МОЛЛЮСКОВ.**

№	Варианты	Рабочий раствор	Биологическая эффективность (в %)	
			<i>X. candacharica</i>	<i>S. aethiops</i>
1	Контроль	0	0	0
2	Pest Kil фипронил 5% сус.конц.	на10 литр воды 50 мл	76	88
3	Гроза Метальдегид 60 г. Кг	15 гр 5 м. кв.	86	95
4	Элнур-Д хлорпирифос 500 г.л. циперметрин 50 г.л. эм.к	на10 литр воды 30 мл	67	87
5	Agro-pirifos хлорпирифос 48% эм.к.	на 10 литр воды 30 мл	92	92

ОБСУЖДЕНИЕ. Контрольный вариант опрыскивали водой. Песткил фипролин 5% концентрации суспензии против *X. candacharica* и *C.aethiops* через 10 дней при применении 50 г на 10 литров воды биологическая эффективность составила 76% у видов *Xeropicta candacharica* и 88% у беспанцирных видов *Candaharia aethiops*.

Металлальдегид Гроза 60 гр. кг. Установлено, что биологическая эффективность 86 % против видов *X. candacharica* и 95 % против видов *C. aethiops* при нанесении 15 г гранулированного препарата на площадь 5 м².

Эльнур-Д (хлорперифос 500 г/л, циперметрин 50 г/л, э.м.ц. при применении в дозе 30 мл на 10 литров воды показал биологическую эффективность 67% против видов *X. candacharica* и 87% против видов *C. aethiops*.

Агро-Прифос этил 48% ЭМК (хлорпирифос 480 г/л) показал 92% биологическую эффективность при использовании против видов *X. candacharica*, *C. aethiops*.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В заключение можно отметить, что препарат Агро-Прифос этиловый 48% оказался более эффективным, чем другие химические препараты из испытанных препаратов для борьбы с популяцией видов *X. candacharica*, *C. aethiops* на территории «Хива» в парке «Локомотив» и для борьбы с ними было рекомендовано использовать наземными моллюсками находящиеся в парке.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Увалиева К.К. Наземные моллюски Казахстана и сопредельных территорий. - Алма-Ата: Наука Каз. ССР, 1990. - 224 с.
2. Горохов В.В. Экологические основы борьбы с вредными моллюсками. - М.: Колос, 1983. - 206 с.
3. Горохов В.В., Осетров В.С. Моллюскоц Миды и их применение в сельском хозяйстве. - М.: Колос, 1978. - 224 с.
4. Иззатуллаев З.И. Ўзбекистонда тарқалган зарарли шилликқуртлар ва уларга қарши интеграцион кураш хусусиятлари //Углубление интеграции образования, науки и производство в сельском хозяйстве Узбекистана. Доклады межд. науч. практ. конф. Ташкент: ТашГУА, 2003. - С. 131-134.